

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041022>

УДК 621.515

ПРИНЦИП РАБОТЫ АНТИПОМПАЖНОГО РЕГУЛЯТОРА

Н.Р. Султангареев,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»

Л.З. Хуснутдинов,

преп., кафедра разработки и эксплуатации газовых и нефтегазоконденсатных месторождений,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы и алгоритм работы антипомпажного регулятора. Раскрыты причины возникновения неустойчивого режима работы нагнетателя. Определение физические величины, расчет и измерение которых необходим для для нормальной работы регулятора. Большое место в статье занимает описание функциональных блоков антипомпажного регулятора. В работе перечислены основные функции регулятора.

Ключевые слова: давление, компрессор, нагнетатель, помпаж, помпажный запас, регулятор, ротор

OPERATING PRINCIPLE OF THE ANTI-PUMPING REGULATOR

N.R. Sultangareev,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields"

L.Z. Khusnutdinov,

lecturer, Department of Development and Operation of Gas and Oil and Gas Condensate Fields,
USPTU,
Ufa

Annotation: This article discusses the theoretical foundations and the algorithm of the anti-surge controller. The reasons for the occurrence of the unstable operation of the supercharger are disclosed. Determination of physical quantities, the calculation and measurement of which is necessary for the normal

operation of the regulator. A large place in the article is occupied by the description of the functional blocks of the anti-surge regulator. The paper lists the main functions of the regulator.

Keywords: pressure, compressor, blower, surge, surging stock, regulator, rotor

В процессе работы ГПА (газоперекачивающего агрегата) специальных действий персонала компрессорного цеха по управлению нагнетателем не требуется. Для нормального функционирования нагнетателя достаточно обеспечить заданную частоту вращения ротора нагнетателя и давления на его входе и выходе [1]. Эти параметры поддерживаются автоматическими системами управления газотурбинным приводом и компрессорной станцией. Однако отклонение этих параметров от номинальных (расчетных) значений нарушит обтекание потоком газа рабочих лопастей ротора и лопаток статора. Появляющиеся при этом срывы потока вызывают помпаж [2].

Помпаж – это неустойчивый режим работы нагнетателя, сопровождаемый возникновением низкочастотных колебаний давления, температуры и расхода газа [3]. Помпаж, как правило, сопровождается вибрацией и акустическими ударами, при этом многократно возрастают динамические нагрузки на узлы и детали нагнетателя, что ведет их к разрушению, если немедленно не вывести нагнетатель из этого состояния. С этой целью в составе оборудования ГПА предусматривается специальный антипомпажный регулятор, управляющий перепуском части транспортируемого газа с выхода на вход нагнетателя по малому «кольцу» обвязки нагнетателя [4].

В основе работы антипомпажного регулятора (в дальнейшем – регулятор или АПР) лежит управление по принципу отрицательной обратной связи, при котором разность заданного и фактического значения параметра подается на вход регулятора, после чего выход регулятора передается на исполнительный орган – антипомпажный регулирующий клапан.

Принцип работы регулятора заключается в расчете расстояния до границы помпажа (помпажного запаса) и выработке такого задания на АПРК, чтобы не допустить работы левее границы регулирования. Для функционирования регулятора необходимо осуществлять измерение и расчет следующих физических величин:

1. Частота вращения ротора нагнетателя.
2. Степень сжатия (расчетный параметр):
 - давление газа на входе нагнетателя;
 - давление газа на выходе нагнетателя.

3. Расход газа через нагнетатель (расчетный параметр):

- перепад давления газа на конфузоре нагнетателя;
- давление газа на входе нагнетателя [5, 6].

Расстояние до границы помпажа называется помпажным запасом и может быть вычислен по трем системам координат (согласно газодинамической характеристике). Антипомпажный регулятор состоит из четырех функционально законченных блоков:

- 1) блок диагностики предпомпажного состояния;
- 2) блок вычисления помпажного запаса;
- 3) блок управления АПРК;
- 4) блок стабилизации основных технологических параметров.

Блоки (1), (2) и (4), при необходимости, могут использоваться независимо друг от друга. Блок (1) может быть использован для формирования сигнала «Помпаж нагнетателя», по которому мультипроцессорная система комплексного управления должна выполнить аварийный останов со стравливанием газа.

Блок (2) при автономной работе выполняет только информационные функции.

Блок (3) используется при наличии АПРК только совместно с блоками (1) и (2).

Блок диагностики предпомпажного состояния предназначен для защиты нагнетателя от помпажа путем формирования сигналов «Предпомпажное состояние» и «Помпаж нагнетателя».

В основе диагностики лежит анализ производных по времени от частоты вращения ротора нагнетателя и перепада давления на конфузоре нагнетателя. При приближении нагнетателя к границе помпажа абсолютные значения этих производных становятся в несколько раз большими, чем при нахождении в зоне устойчивой работы, при этом возрастает скорость роста частоты вращения ротора нагнетателя и скорость падения перепада давления на конфузоре. При превышении одной из производных порогового значения формируется сигнал «Предпомпажное состояние». Если сигнал «Предпомпажное состояние» не снимается в течение заданного интервала времени, то формируется сигнал «Помпаж». При наличии АПРК по сигналу «Предпомпажное состояние» система производит его экстренное открытие, что резко увеличивает расход газа через нагнетатель и смещает рабочую точку в зону устойчивой работы. По сигналу «Помпаж» МСКУ должна выполнить аварийный останов со стравливанием газа.

Блок управления АПРК получает информацию от блоков (1) и (2), а также управляющие сигналы от программы логического управления, и осуществляет выработку управляющего воздействия на исполнительный орган с целью предупреждения аварийных ситуаций путем удержания в

заданном диапазоне значений помпажного запаса, давления на выходе нагнетателя и степени сжатия нагнетателя. Также блок управления АПРК учитывает зону нечувствительности клапана, которая обычно составляет 10-15 %.

Блок стабилизации основных технологических параметров осуществляет поддержание на заданном уровне расхода газа через нагнетатель, давления газа на выходе нагнетателя и степени сжатия нагнетателя путем формирования управляющего воздействия на частоту вращения СТ ГПА.

Рассмотрим функции регулятора. Регулятор реализован в виде программного модуля, выполняющего следующие функции:

- контроль достоверности и обработка значений входных сигналов от средств измерения физических величин, поступающих с драйверов ввода-вывода;
- управление АПРК на запуске, останове и на рабочих режимах ГПА;
- обеспечение плавного включения ГПА в магистраль;
- расчет помпажного запаса нагнетателя;
- защита нагнетателя от помпажа путем формирования команды на экстренное открытие АПРК при диагностировании предпомпажного состояния;
- аварийная защита нагнетателя от помпажа путем формирования команды на аварийный останов ГПА со стравливанием газа из контура нагнетателя;
- ограничение значений переменных, характеризующих работу нагнетателя (помпажный запас, давление на выходе нагнетателя, степень сжатия), с целью недопущения выхода за границы предупредительных значений;
- контроль работы АПРК, в случае неисправности формируется предупреждение [7, 8].

Список литературы

- [1] Санчугов В.И. Автоматика и управление энергетическими установками с газотурбинным приводом: учебник. / В.И. Санчугов, Е.В. Шахматов. – Самара: Издательство Самарского университета, 2017. 260 с
- [2] Казакевич В.В. Автоколебания (помпаж) в компрессорах. / В.В. Казакевич. – М.: Машиностроение, 1980. 284 с.

[3] Серебренников В.В. Справочник машиниста насосных и компрессорных установок. / Серебренников В.В., Быков В.В. – Издательство «ТЕХНИКА», Киев, 1970. 236 с

[4] Хадиев М.Б. Механизм помпажа в центробежных компрессорах. / М.Б. Хадиев, Н.Х. Зиннатуллин, И.М. Нафиков. – 2014. Т. 1. 262-266 с.

[5] Савельев А.Н. К обоснованию комплексного метода оценки степени работоспособности современных технологических объектов. / А.Н. Савельев, М.В. Кипервассер, Д.С. Аниканов. // Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. № 12. 37-41 с.

[6] Пугачёв Е.В. Исследование воздействия помпажа турбокомпрессора на энергетические характеристики приводного двигателя. / Е.В. Пугачёв, М.В. Кипервассер, А.В. Герасимчук. – Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, 2015. 84-90 с.

[7] Попов М.В. Исследование помпажа в центробежных компрессорах. / М.В. Попов; науч. рук. С.С. Васенин. // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М. И. Кучина, Томск, 3-7 апреля 2017 г.: в 2 т. – Томск: Изд-во ТПУ, 2017. Т. 2. 652-653 с.

[8] Попов М.В. Антипомпажное регулирование производительности в центробежных компрессорах. / М.В. Попов; науч. рук. Л.А. Саруев. // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К.И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К.В. Радугина, Томск, 8-12 апреля 2019 г.: в 2 т. – Томск: Изд-во ТПУ, 2019. Т. 2. 509-511 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sanchugov V.I. Automation and control of power plants with a gas turbine drive: textbook. / IN AND. Sanchugov, E.V. Chess. – Samara: Publishing House of Samara University, 2017. 260 p.

[2] Kazakevich V.V. Self-oscillations (surge) in compressors. / V.V. Kazakevich. – M.: Mashinostroenie, 1980. 284 p.

[3] Serebrennikov V.V. Handbook of the driver of pumping and compressor installations. / Serebrennikov V.V., Bykov V.V. – Publishing house "ТЕХНИКА", Kiev, 1970. 236 p

[4] Khadiev M.B. Surge mechanism in centrifugal compressors. / M.B. Khadiev, N.Kh. Zinnatullin, I. M. Nafikov. – 2014. Т. 1. 262-266 p.

[5] Savelyev A.N. To substantiate a comprehensive method for assessing the degree of operability of modern technological facilities. / A.N. Saveliev, M.V.

Kipervasser, D.S. Anikanov. // Izvestiya vuzov. Ferrous metallurgy. – 2012. No. 12. 37-41 p.

[6] Pugachev E.V. Investigation of the effect of turbocharger surging on the energy characteristics of a drive engine. / E.V. Pugachev, M.V. Kipervasser, A.V. Gerasimchuk. – Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, 2015. 84-90 p.

[7] Popov M.V. Surge study in centrifugal compressors. / M.V. Popov; scientific. hands. S.S. Vasenin. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XXI International Symposium named after Academician M.A.Usov of students and young scientists dedicated to the 130th anniversary of the birth of Professor M.I.Kuchin, Tomsk, April 3-7, 2017: in 2 T. – Tomsk: TPU Publishing House, 2017. Vol. 2. 652-653 p.

[8] Popov M.V. Anti-surge capacity control in centrifugal compressors. / M.V. Popov; scientific. hands. L.A. Saruev. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XXIII International Symposium named after Academician M.A.Usov of students and young scientists dedicated to the 120th anniversary of the birth of Academician K.I. Satpayev, to the 120th anniversary of the birth of Professor K.V. Radugina, Tomsk, April 8-12, 2019: in 2 volumes – Tomsk: TPU Publishing House, 2019. Vol. 2. 509-511 p.

© Н.Р. Султангареев, Л.З. Хуснутдинов, 2021

Поступила в редакцию 08.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Султангареев Н.Р., Хуснутдинов Л.З. Принцип работы антипомпажного регулятора // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 74-79. URL: <https://ip-journal.ru>